

Original paper

BADIIY HUNARMANDCHILIK BUYUMLARIDA HAYVONLAR TASVIRINING AKS ETTIRILISHI

© M. Alliyarov¹✉

¹ Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davl at universiteti, Nukus, Qoraqalpog'iston Respublikasi

Annotatsiya

KIRISH: hayvonlar tasviri badiiy hunarmandchilik tarixida eng qadimgi va barqaror badiiy an'analardan biri hisoblanadi. Bu tasvirlar ibtidoiy jamiyat san'atidan boshlab, jez va temir davrlarida keng rivojlangan bo'lib, hayvonlarni muqaddaslashtirish (totemizm) bilan bevosita bog'liqdir. Ayniqsa, Osiyo va Yevropa hududlarida shakllangan skif va saklar san'atida hayvon obrazlari dinamik harakat, kuch va ramziy ma'no bilan ajralib turadi. Janubiy Orolbo'yi mintaqasida ham badiiy hunarmandchilik buyumlarida hayvon tasvirlari muhim o'rin egallagan.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi badiiy hunarmandchilik buyumlarida hayvonlar tasvirining kelib chiqishi, rivojlanish bosqichlari va ramziy mazmunini ilmiy jihatdan tahlil qilish, Janubiy Orolbo'yi hududida topilgan arxeologik va amaliy san'at namunalari asosida ushbu tasvirlarning badiiy-estetik ahamiyatini ochib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida Janubiy Orolbo'yi hududidagi Tuproq qal'a, Jonpiq qal'a, Mizdakxon, Hayvon qal'a va boshqa yodgorliklardan topilgan badiiy metall, kulolchilik va zargarlik buyumlari asosiy manba sifatida o'rganildi. Tadqiqotda tarixiylik, taqqoshlash, ikonografik va san'atshunoslik tahlili metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mintaqa hunarmandchilik buyumlarida baliq, kiyik, qush, sfinks va boshqa hayvonlar tasviri ramziy va uslublashtirilgan holda aks ettirilgan. Antik davrda hayvonlar realistik shaklda ifodalangan bo'lsa, islom dini tarqalishi bilan ularning tasviri shartli va dekorativ ko'rinishga o'tgan. Baliq tasviri halollik, mo'l-ko'lchilik va hosildorlik ramzi sifatida, kiyik esa muqaddas hayvon timsolida keng qo'llanilgan. Buyuk Ipak yo'li orqali Sharq va G'arb san'ati an'analari mintaqa hunarmandchiligiga kuchli ta'sir ko'rsatgan.

XULOSA: Janubiy Orolbo'yi hududida yaratilgan badiiy hunarmandchilik buyumlaridagi hayvon tasvirlari yuksak badiiy-estetik va ramziy ahamiyatga ega bo'lib, ular mintaqaning boy madaniy merosini aks ettiradi. Ushbu merosni ilmiy o'rganish va zamonaviy hunarmandchilikda qo'llash milliy san'at an'alarini rivojlantirish hamda ularni jahon miqyosida targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: tasviriy san'at, badiiy hunarmandchilik, hayvon tasviri, muqaddaslashtirish, skiflar, saklar

Iqtibos uchun: M.Alliyarov Badiiy hunarmandchilik buyumlarida hayvonlar tasvirining aks ettirilishi // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №12. B.494–500.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В ИЗДЕЛИЯХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

© М. Аллияров^{1✉}

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, Нукус, Республика Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: изображение животных является одной из древнейших художественных традиций в истории декоративно-прикладного искусства. Оно связано с культом животных и тотемизмом и получило широкое распространение в искусстве скифов и саков. В памятниках Южного Приаралья образы животных занимают значительное место в художественном ремесле.

ЦЕЛЬ: целью статьи является анализ происхождения, эволюции и символического значения изображений животных в художественных ремесленных изделиях Южного Приаралья на основе археологических и художественных источников.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы археологические находки из памятников Топрак-кала, Джонпык-кала, Миздахкан и других. Применялись методы исторического, сравнительного, иконографического и искусствоведческого анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что изображения рыб, оленей, птиц и мифических существ использовались как символы плодородия, святости и благополучия. В исламский период образы животных приобрели стилизованный и декоративный характер, однако традиция их изображения сохранилась в прикладном искусстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: художественные ремесленные изделия Южного Приаралья с изображениями животных представляют собой ценный пласт культурного наследия. Их научное изучение способствует сохранению и развитию национальных художественных традиций.

Ключевые слова: изобразительное искусство, художественное ремесло, изображение животных, сакральность, скифы, саки.

Для цитирования: М.Аллияров. Изображение животных в изделиях художественных промыслов // Inter education & global study.2025. Vol.3. №12. С. 494–500.

REFLECTION OF THE IMAGE OF ANIMALS IN ARTISTIC HANDICRAFTS

© М. Alliyarov^{1✉}

¹Berdaq Karakalpak State University, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: animal imagery is one of the oldest artistic traditions in decorative and applied arts, originating from primitive societies and closely associated with animal worship and totemism. This tradition was highly developed in the art of the Scythians and Sakas and played an important role in the artistic heritage of the South Aral Sea region

AIM: the aim of this article is to analyze the origin, development, and symbolic meaning of animal representations in artistic handicrafts, based on archaeological and artistic materials from the South Aral Sea region

MATERIALS AND METHODS: the study is based on artifacts from archaeological sites such as Toprak Kala, Jonpik Kala, and Mizdakhan. Historical, comparative, iconographic, and art-historical analysis methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that animals such as fish, deer, birds, and mythical creatures were depicted as symbols of fertility, purity, and sacred power. With the spread of Islam, animal imagery became more stylized and decorative, yet it continued to exist in applied arts under symbolic forms

CONCLUSION: artistic handicrafts with animal imagery from the South Aral Sea region represent a high level of artistic and cultural development. Their study is essential for preserving traditional art forms and promoting national cultural heritage on a global scale.

Keywords: fine arts, artistic handicrafts, animal imagery, animal sanctification, Scythians, Sakas.

For citation: Muhammedyar Alliyarov (2025), Reflection of the image of animals in artistic handicrafts, Inter education & global study, vol.3 (12), p. 494–500.(In Uzbek).

Hayvonlarni tasvirlash usuli ibtidoiy jamiyat davri san'ati namunalaridagi usullardan biridir. Osiyo va Yevropaning qadimgi san'atida keng tarqalgan. Ayrim hayvonlar (kiyik, ot, ayiq va b.), ularning tana qismlari (ko'z, bosh, shox va b.) tasvirlari, shu bilan birga, bir necha hayvonlar tasvirlaridan iborat murakkab kompozitsiyalarni yaratish san'ati jez davrida yuzaga kelgan, temir davrida keng tarqalgan.

Uslubning kelib chiqishi hayvonlarni muqaddaslashtirish bilan bog'liq bo'lib (totemizm), keyinchalik bu tasvirlar shartli bezak turlariga aylangan. Dastlabki san'at namunalari - mayda va mahobatli haykallar bu uslubning namunalaridir. Hayvonlarni tasvirlash usuli dastlab vositalar va ot abzallari bezagida, keyinroq zargarlik san'ati namunalarida ko'plab uchraydi.

O'rta Osiyoda hayvonlarni tasvirlash usuli mil. avv. 1 ming yillikda vujudga kelgan. Ayrim tadqiqotchilarning fikricha, eng rivojlangan davri skiflar, saklar davri san'ati hisoblanadi. Xususan, Eron va G'arbiy Osiyo san'ati (Qora dengiz bo'yidagi yunon san'ati) ta'sirida shakllangan skif madaniyatiga tabiatni nozik his qilish, hayvon shakli va harakatlarini aniq ifodalashga mohir bo'lgan: ularda yirtqich hayvonlar va qushlar,

hayratlanarli maxluqlar (grifonlar) tasviri ko'p uchraydi. Metallarni o'yib, quyib ishlash, yog'och va suyak o'ymakorligi, teri va kigizlardan quroq (applikasiya) qilish usullari qo'llanilgan. Milodiy I ming yillikda bu badiiy usul o'z ahamiyatini yo'qotib boradi, bunga ayniqsa G'arbda xristian dini, Sharqda islom dinining tarqalishi kuchli ta'sir ko'rsatdi. Shunga qaramasdan, o'rta asrlar san'ati sohasida hayvonlarni tasvirlash davom etdi.

Janubiy Orol bo'ylarida san'at sohasining rivojlanishi Osiyo va Sharq xalqlarining siyosiy va etnik tarixi, unga qo'shni mamlakatlar tarixi bilan chambarchas bog'liq bo'lgan.

Mil. avv. I-III asrlar davomida hukmronlik qilgan Ahmoniyar sulolasiga mansub Amudaryo xazinasidagi zargarlik buyumlarida hayvon tasvirlari tushirilgan oltin bilaguzuk va uzuklar yuksak mahorat bilan ishlangan asarlar hisoblanadi. Bunda biz kuch-quvvatga to'lgan, pishqirib o'zini qo'yarga joy topolmay turgan chiroyli, kelishgan yirtqich qiyofasini yaratgan saklarning "Yovvoyi usul" izlarini kuzatishimiz mumkin. Qo'lida gul va qush ushlab turgan Anaxita tasviri tushirilgan dumaloq oltin uzuklarning shakli ham, katta-kichikligi ham bir-biriga juda munosib tarzda ishlangan.

Ixtiolog olim L. P. Pavlovskaya "Amudaryo xazinasini" buyumlaridagi baliqning haykaltaroshlik ko'rinishini tahlil qilib: "Amudaryo xazinasini buyumlaridagi baliq qiyofasi Orol dengizi atroflaridagi hunarmandlar tomonidan tayyorlangan bo'lishi kerak," degan fikrni ilgari surgan edi.

Islomgacha bo'lgan davrda Janubiy Orol bo'ylarida badiiy hunarmandchilik buyumlari, dunyoviy va diniy me'morchilik inshootlarini bezashda san'atning realistik janr asosida mavjudotlar namunalaridan keng foydalanilgan.

Biroq, musulmon mamlakatlarida IX-X asrlarda hunarmandchilik buyumlarini bezatishning xarakteri ham o'zgaradi. Bu davrda Janubiy Orolbo'yi mintaqasida ham islom dini e'tiqodlaridagi taqiqlangan badiiy hunarmandchilik va amaliy san'at buyumlarining shakllari va uslubiy xususiyatlari ham o'zgarishlarga uchraydi va jonotlar tasvirini aks ettirish keskin kamayadi. Shunga qaramay, islomgacha bo'lgan timsollar, syujetlar, mavzular hunarmandchilik va amaliy san'atning ko'plab buyumlariga ishlangan bezaklarda hayvonlarni uslubiylik bilan ko'rinishda aks ettirish davom etadi. Ulardan IX asrdan Janubiy Orolbo'yi yodgorliklarida tarqalgan sirlangan idishlarda hayvonlarning badiiy tasvirlash usullarida aks ettirish keng tarqaldi.

Mintaqada hunarmandchilik buyumlarini bezashda VIII-IX asrlardan baliq tasvirini aks ettirish yana qayta urf bo'la boshlaydi. O'sha davrga oid To'q qal'a, Kuyik qal'a, Hayvon qal'a va Jeke-Parson yodgorliklarida baliq tasviri aks etgan ko'plab hunarmandchilik buyumlari topilgan. Janubiy Orol bo'ylarida XIII-XIV asrlarga kelib badiiy metall va kulolchilik buyumlarida baliq tasvirini aks ettirish boshlangan. Bu davrga oid Jonpiq qal'a, Mizdakxon, Jarinqudug yodgorliklarida soat yo'nalishida harakatlanayotgan juft baliqning uslublashtirilgan tasviri aks ettirilgan bronza ko'zgular topilgan. Bu oynalardagi baliqlar tasviri umumiy jihatdan o'xshash bo'lsa-da, ba'zi xususiyatlarga ega.

Jonpiq qal'a yodgorligidagi bronza oynadagi juft baliq tasviri atrofiga geometrik naqshlarda bezatilgan bo'lsa, Jarinqudug yodgorligi oynasidagi baliq atrofiga to'lqinsimon

relyeflar tushirilgan. Bu davrda juft baliq tasviri nafaqat badiiy metall buyumlarda, balki sirli idishlarga ham tushirilgan.

Jonpiq qal'a yodgorligidan topilgan tovoqning tubida bir-birini quvib borayotgan tarzda juft baliq tasviri aks ettirilgan. Tovoq qizil rangli loydan ishlanib, to'q sariq rang bilan sirlangan. Bu davrda mintaqa xalqlari kulolchilik hunarmandchiligida buyumlarga maxsus qolip-shtamp yordamida baliq tasviri tushirilgan.

Baliq tasviri o'rta asrlardagi Markaziy Osiyo va Shimoliy Yevropadagi ko'chmanchilar yodgorliklarida ko'plab uchraydi. Ramziy jihatdan islom san'atida baliq jannatdagi jonzot sifatida halollik, juft baliq esa hosildorlik, mo'l-ko'lchilik ramziy ma'noda ko'rsatilgan. Janubiy Orolbo'yi mintaqasi xalqlari antik va o'rta asrlar san'atida muqaddas hayvon timsolida kiyik tasvirlangan. Ulardan antik davr yodgorligi Tuproq qal'a saroyi zallari devoriy suratlarida ochiq fazoda harakatlanayotgan kiyik tasviri aks ettirilgan. Bu kabi erkin harakatlanayotgan kiyik tasviri tushirilgan sirli piyola X-XI asrlar Hayvonqal'a yodgorligidan topilgan.

XIII-XIV asrlarga oid badiiy metall buyumlarda ham kiyik tasviri uchraydi. Jonpiq qal'a yodgorligidan soat miliga teskari tomonga chopib borayotgan kiyiklar tasviri tushirilgan bronza ko'zgular topilgan. Bu to'rtta kiyik shoxlari o'zaro tutashib markaziy qismida kvadrat shaklini hosil qilgan. Oyna tutqichsiz, diametri 6,3 sm, qalinligi 0,3 sm ga teng. Analogik o'xshash bronza ko'zgular Xitoydan boshlab Uzoq Sharq, Volga bo'yi, Janubiy Ural, Qozog'iston kabi keng geografik hududlarda tarqalgan.

Janubiy Orol bo'yidagi XIII-XIV asrlarga oid Mizdakxon mahallalaridan qanotli, uzun dumli juft sfinksning geraldik tasviri sirtidagi doira bo'ylab arab yozuvi tushirilgan bronza oyna (fragment) topilgan.

Bu bronza oyna chetdan keltirilgan yoki mahalliy ustalar tomonidan taqlid usulida tayyorlangan bo'lishi mumkin. Unga o'xshash bronza ko'zgular Eron, O'rta Osiyo, Yettisuv (Qozog'iston), Oltin O'rda yodgorliklarida uchraydi, ularning asl nusxalari esa Eronda yangilik sifatida kashf etilgan.

Janubiy Orolbo'ylarining XII-XV asrlarga oid badiiy hunarmandchilik buyumlarida baliq, kiyik, quyon, tovus, o'rdak va boshqa hayvonlarni uslublashtirilgan holda tasvirlash ancha keng tarqalgan. Janubiy Orol bo'yidagi Urganch, Shohsanam, Shemaxa qal'a, Shahrluk, Mizdakxon kabi savdo-hunarmandchilik shaharlarining "Buyuk ipak yo'li" chorrahasida joylashganligi tufayli Sharq va G'arb hunarmandchiligidagi turli an'analar mintaqa hunarmandchilik buyumlarida aks etgan. Ayrim arxeolog olimlarimizning fikricha, Janubiy Orol bo'ylarida XII - XIV asrlarga kelib O'rta Sharq (Eron, Iroq) mamlakatlaridan keltirilgan qandil buyumlari mahalliy hunarmandlar tomonidan o'zlashtirilgan. O'sha davrdagi Shemaxa qal'a, Daryoliq ko'l, Mizdakxon, Qabat qal'a, Qizil qal'a yodgorliklaridan "lyustra" turkumiga mansub ko'zalar, kosalar, tovoqlar majmui to'plangan. Ushbu qandil mahsulotlarida O'rta Sharq (Eron, Iroq) amaliy san'atidagi bezak usullariga o'xshash medalon-doiralarda uslublangan qushlar to'dasi, otliq (Qabatqal'a), musiqachi ayol (Mizdahqon), arslon tasvirlari, epigrafik (Qizilqal'a) va o'simliksimon, geometrik naqshlardagi bezaklar kuzatiladi. Shunday ekan, Janubiy

Orolbo'yi mintaqasi o'rta asr hunarmandlari tomonidan ishlab chiqarilgan hunarmandchilik mahsulotlarini badiiy-estetik jihatdan yuksak darajaga ko'tarilgan san'at asarlari deb hisoblash mumkin. Ularga ilmiy izoh berish va ilmiy yondashish faqat o'rta asr hunarmandchilik tarixini o'rganish uchungina zarur emas, balki o'tmishdagi ajoyib durdonalarni tadqiq etish xalqimiz san'ati va badiiy hunarmandchilikning bugungi kundagi an'anaviy sohalari rivoji uchun xizmat qilish nuqtayi nazaridan ham zarurdir.

Jahonda O'zbekistonning tarixiy va an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlariga bo'lgan talab va katta qiziqish barchamizga ma'lum, shu sababli milliy hunarmandchilik sohasidagi antik va an'anaviy usullarni ilmiy jihatdan o'zlashtirish va hunarmandlarimiz tomonidan ishlab chiqarilayotgan buyumlarda faol va keng ko'lamda qo'llash iqtisodiy jihatdan daromad manbai bo'lib xizmat qilish bilan birga, xalqimizning boy moddiy-madaniy meroslarini jahon hamjamiyatiga targ'ib qilishdek sharafli vazifani bajaradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. -Toshkent, 2020.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармони «Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш чора– тадбирлари тўғрисида»// Халқ сўзи газетаси 2017 йил 21 ноябрь, №234 (6928).
3. Баўетдинов Р.А Қарақалпақстан тарийхы пәнин оқытыўда археологиялық материаллардан пайдаланыў// Қарақалпақстанда археологиялық илминиң жетискенликлери атамасындағы Республикалық илимий-амелий конференция материаллары.-Нөкис.2019.-Б.119-121.
4. Verbitskiy A.A. Aktivnoe obuchenie v visshey shkole: kontekstniy podxod: Metod. Po sobie.— M.: Vissh. shk., 1991.— 207 s
5. Gafforov Ya., Gafforova M.G., O'zbekiston tarixini o'qitish usullari.— T.:1996
6. Gaffarov Ya. «Tarix o'qitish metodikasi». -Tashkent., 2012.
7. Ганиев Т.С. Тарийх сабақларында сабақлық тексти менен ислесиўши усыллардан пайдаланыў// Жанубий Оролбўйи археологияси, этнографияси, тарих ва тарихшуносликнинг долзарб масалалари. Халқаро илмий- назарий анжуман материаллари. –Нукус. 2019. -Б.305-306.
8. Iskandarov E.A., Suyunov O. Pedagogik texnologiyalar va ulardan ijtimoiy - iqtisodiy fanlarni o'qitishda foydalanish (O'quv-uslubiy qo'llanma), -Samarqand: SamISI, 2012 yil, 60 bet.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Muhammedyar Alliyarov**, o'qituvchi [**Мухаммедяр Аллияров**, преподаватель], [**Muhammedyar Alliyarov**, teacher]; manzil:Karakalpakstan Respublikasi, Nukus sh., Jaslar keleshegi ko'chasi, 99-uy [адрес: Республика Каракалпакстан, ул.

Жаслар келешеги, д.99, г. Нукус], [address Karakalpakstan, 99, Jaslar keleshegi
st., Nukus city]